

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120554>

MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Rustamova Jasmina Asqar qizi

Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Hayot faoliyati xavfsizligi ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, O'zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilish qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan talablar, Mehnat muhofazasi ish jarayonida insonning mehnat qobiliyatini, sog'ligi va xavfsizligini ta'minlash uchun yo'naltirilgan qonunlar majmuasi haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Mehnat muhofazasi, Mul'chilikning barcha shaklidagi korxonalar, muassasalar.*

O'zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilish qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan bo'lib, ular asosida tartibga solinadi va boshqarib tutiladi. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan kishilarni, ayniqsa ayollar va o'n sakkiz yoshga to'lmagan yoshlarni og'ir va sog'liq uchun zararli bo'lgan ishlardan ozod qilish, qisqartirilgan ish kuni huquqi qonun bilan belgilab qo'yilishi, homiladorlik ta'tili, bola tarbiyasiga beriladigan ta'tilning uch- yilgacha uzaytirilishi va boshqa imtiyozlar, ijtimoiy muhofazani ta'minlanishining yaqqol dalilidir. Ayniqsa, Respublikamiz mustaqillikga erishgandan keyin, Mehnat munosabatlaridagi qonunchilikka xalqaro andozalarga mos keluvchi qonun va boshqa me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqarish va amalga jori etish maqsadida Xalqaro Mehnat Tashkilotining haqiqiy a'zosi bo'lib, ushbu tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan konvensiyalarning ayrimlarini ratifikatsiya qilinishi, Respublikamizning Mehnat qonunchiligi sohasidagi xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga olib keldi.

Mehnati muhofazasi ish jarayonida insonning mehnat qobiliyatini, sog'ligi va xavfsizligini ta'minlash uchun yo'naltirilgan qonunlar majmuasi, sotsial-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, gigienik, profilaktik tadbirlarni o'z ichiga qamrab olgan. Har qanday demokratik jamiyatda shu jamiyat taraqqiyoti qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining huquqiy manfaatlaridan kelib chiqib va inson huquqlarini himoyalashga asoslangan qonun asoslari bo'lishi zarur. Mustaqil O'zbekiston Respublikasi 1992 yil 8 dekabrda e'lon qilgan birinchi demokratik Konstitutsiyasi ana shu qonun asoslari bo'lib xizmat qiladi. Uning 9 -bobi iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarni himoyalashga

qaratilgan. Chunonchi, 37-moddasida “Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, odilona mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko‘rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanih huquqiga egadir”, 38-moddasida “Barcha yollanib ishlayotgan fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to‘lanadigan mehnat ta‘tilining muddati qonun bilan belgilanadi”, 39- moddasida “Har kim qariganda, mehnat layoqatini yo‘qotganda, shuningdek boquvchisidan mahrum bo‘lganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta‘minot olish huquqiga ega”, 40-moddasida “Har bir inson malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega” deb belgilangan.

Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasinmg 2018-yil 31 mayda «2018-2020-yillarda xalqaro mehnat tashkilotining O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalanni amalga oshirish doir qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘nsida» qabul qilingan 407-sonli qarori Respublikamizda mehnat munosabatlariga boigan kuchli e‘tibor namunasi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Shu bilan birga ish beruvchi va ishlovchi o‘rtasidagi munosabatlarni huquqiy asosini belgilovchi qonun, 1995-yil O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 21 dekabrda 161-1 sonli qarori asosida tasdiqlangan va 1995-yil 21-dekabrda 162-1-sonli qaror asosida 1996-yil 1-prelidan amalga jony qilingan “O‘zbekiston Respublikasimng Mehnat kodeksi“ hisoblanadi. Mazkur qonun 16 bob va 294 moddadan tashkil topgan bo‘hb, 13-bobi (211-223-moddalar) mehnat muhofazasiga oid masalalarga bag‘ishlangan.

NATIJA VA MUHOKAMA

1-modda. Mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi me‘yoriy hujjatlar. O‘zbekiston Respublikasida mehnatga oid munosabatlar mehnat to‘g‘risidagi qonun hujjatlari, jamoa kelishuvlari, shuningdek jamoa shartnomalari va boshqa joriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Mehnat to‘g‘risidagi qonun hujjatlari ushbu Kodeks, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi qonunlari va Jo‘g‘ori Kenges qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hukumatining qarorlari, davlat hokimiyatining boshqa vakillik va ijroiya organlari o‘z vakolatlari doirasida qabul qiladigan qarorlardan iboratdir. Mulkchilikning barcha shaklidagi korxonalar, muassasalar. tashkilotlarda, shuningdek ayrim fuqarolar ixtiyorida mehnat shartnomasi (kontrakt) bo‘yicha ishlayotgan jismoniy shaxslarning mehnatga oid munosabatlari mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa me‘yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. 211-modda.

211-modda. Mehnatni muhofaza qilish talablari

Barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo‘lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Mehnatni muhofaza qilish talablari ushbu Kodeks,

mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlar, shuningdek texnik standartlar bilan belgilanadi. Ish beruvchi mehnatni muhofaza qilish talablarini buzganlik uchun javobgar bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining 29-56 va 72-113-moddalariga asosan mehnat munosabatlarini tartibga solish uchun jamoa va mehnat shartnomalari tuziladi va ma'muriyatga quyidagi vazifalar yuklanadi:

- Sog'lom va xavfsiz ish sharoitlanni ta'minlash;
- Kasb kasalliklari va jarohatlarning oldini oluvchi zamonaviy xavfsizlik texnika vositalarini tatbiq qilish;
- Ishchi xizmatchilarni bepul korjoma va himoya vositalari bilan ta'minlash;
- Zararli ish sharoitlarida sut va maxsus ovqatlar bilan ta'minlash;
- Tibbiyot ko'niklanni o'z vaqtida o'tkazib turish;
- Yo'nqnomalarning barcha turlanni o'z vaqtida o'tkazib turish.

XULOSA

Ishlab chiqarishda texnik va boshqa sabablarga ko'ra ishni to'xtatib turish mumkin bo'lmagan hollarda, aholiga xizmat ko'rsatish zarurati bo'lgan ishlarda, shuningdek kechiktirib bo'lmaydigan ta'mirlash va yuk ortish tushirish ishlarida bayram kunlari ishlashga ruxsat etiladi (132-modda). Dam olish va bayram kunlari bajariladigan ishlar uchun kompensatsiya va haq to'lash mehnat kodeksining 157-moddasiga muvofiq amalga oshiriladi. Korxonalar va ayrim ishlab chiqarishlarda ish turiga qarab, kundalik yoki haftalik ish kuniga rioya qilib bo'lmaydigan toifadagi ishchilar va xizmatchilarga, kasaba uyushmasi bilan kelishilgan holda ish kunini jamlab hisobga olish (123-modda) usulini kiritishga yo'l qo'yiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H.X. Razzoqov, Sh.A. Mamasov. Hayot faoliyati xavfsizligi -T .: «Fan va texnologiya», 2019, 288 bet.
2. Texnogen, tabiiy va ekologik tushdagi favqulodda vaziyat- larning tasnifi. Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 27 oktabrdagi 455-son qaroriga ilova.
3. X.E.Gayupov. "Hayot faoliyati xavfsizligi". (Lotin alifbosi). - Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2007.
4. M. Tojiyev, I. Nigmatov. Hayot faoliyati xavfsizligi. O 'quv qo'llanma O 'zbekiston Respublika Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, -Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni», 2012, 272 b.